

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37

DOI: 10.5281/zenodo.3268474

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

РОМАНОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

*учитель начальных классов,
МАОУ Саха политехнический лицей;
магистрант,
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова*

ROMANOVA VALERIYA ALEKSANDROVNA

*primary school teacher,
Sakha Polytechnic Lyceum;
graduate student,
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University*

Нация и национальность. В чем их разница? В статье раскрывается значение этих терминов. На данный момент в России доминирует этническая идентичность. Это когда граждане в первую очередь ассоциируют себя со своими корнями и происхождением, с этносом. Наша задача сформировать и усилить национальную идентичность.

Nation and nationality. What is their difference? The article reveals the meaning of these terms. At the moment, Russia is dominated by ethnic identity. This is when citizens primarily associate themselves with their roots and origin, with the ethnic group. Our task is to form and strengthen the national identity.

Ключевые слова: *нация, национальность, национальная идентичность, национальное самосознание, этнос.*

Key words: *nation, nationality, national identity, national consciousness, ethnic group.*

Почему национальная идентичность - это государственная проблема №1. Разве это важно? Экономика, технологии, внешняя политика – вот что важно!

Важность темы национальной идентичности и бренда государства определяется степенью ее влияния на суверенитет государства.

В 1941 г. независимость обеспечивала армия: танки, авиация, пехота.

В 1990 г. – экономика: валюта, ВВП, рынки.

В 2020 г. – информация: сознание людей.

Зачем завоевывать страну, если в ней граждане сами выбирают вашего президента, или свергают неугодного? Сознание

граждан – оружие в новой войне. Войне идеологий.

Российская нация видообразуется в нечто новое, и приобретает признаки ей не свойственные. И такой диссонанс однозначно ослабляет государство.

Нация и национальность. В чем их разница? Нация - понятие, включающее единство территории, экономики и культуры (язык, традиции, общие психологические архетипы). В случае РФ – это термин «россияне». Нация - понятие более широкое, нежели национальность. Национальность – понятие определяющие единство происхождения (принадлежность к этносу), а не к нации, как часто пишут в учебниках.

Отсюда путаница. Ведь этносов множество, а нация одна. Не может татарин быть русским по национальности, но татарин может принадлежать российской нации. Замещение понятия «национальность» и «нация» крайне опасна. На этом заблуждении зиждутся практически все неонационалистические движения, скандируя о нивелировании великой русской нации российской уравниловкой. Но стоит правильно расставить понятия, как процесс идентификации и национальная политика полностью меняются, и национальные амбиции перестают быть ущемленными. Русский – национальность, россиянин - нация.

В государстве может быть множество национальностей, но только одна нация. Безусловно русские - это суперэтнос, так как в него вошли и ассимилировались много этносов, некоторые из которых уже потеряли свою идентичность и называют себя русскими. Русские - это системообразующая, якорная национальность в России. На данный момент в России доминирует этническая идентичность. Это когда граждане в первую очередь ассоциируют себя со своими корнями и происхождением, с этносом.

Такое было в США в 1990 годах, когда на мировом чемпионате по футболу в Лос-Анджелесе мексиканских флагов было больше американских, и когда заиграл

гимн, его не было слышно из-за свистящей толпы. Конкуренция этносов внутри государства ослабляет его, словно червь. Наложите это на проблемы России: огромная территория и как следствие разрозненная экономика регионов и вы получите самое слабое звено в цепи, защищающей единство страны.

Задача сформировать и усилить национальную (от слова нация) идентичность.

Таким образом снять этническое напряжение в российском обществе, скрепить его и сформировать единый вектор развития и видения будущего.

Мы нуждаемся в сильной российской нации. В той, что выигрывала войны, рождала гениев, и была опорой для государства, а порой для всего мира.

Кто это «российская нация» в конечном счете? Все жители нашей великой Родины? Нет. Естественно, любую идеологию разделяют лишь часть населения. А на этапе ее формирования, как правило, это часть является меньшей. Кто та группа людей, которой близки ценности идеологии «российской нации»? Это средний класс. Ценности российской нации и ее образ нужен среднему классу. Именно средний класс - и есть целевая аудитория, на которую надо направить все коммуникации. Потому что именно эти господа и дамы будут богатеть и развиваться. Именно они являются максимально активным сословием. Они выезжают за границу, общаются в facebook, покупают квартиры, машины, посещают международные мероприятия: концерты, спортивные матчи.

Именно этому сословию чужды старые стереотипы о воровстве, запое, тупости и лени русских. Именно этот класс чувствует стыд за образ, искусственно навязанный нам, образ грязной прогнившей России. Именно этот класс политически и экономически активен, именно он способен что-либо изменить в стране. Именно представитель зажиточного среднего класса, интеллигенции с хорошим образованием и стабильной работой, скажет: «Пошли Вы в «лес» со своими перестройками и медведями!»

Новое поколение среднего класса: клерков, планктона и ботаников, не побоюсь этого слова. Они достаточно образованны для того, чтобы иметь широкий кругозор. Достаточно активны, чтобы реализовать лозунги. Достаточно коммуникабельны, чтобы транслировать ценности «России».

Когда мы говорим о ценностях, которые должен в себе нести бренд России, мы всегда должны понимать, что эти ценности должны быть созвучны ценностям среднего класса. Если мы говорим, что необходимо разработать стратегические коммуникации, то они должны быть таргетированы на среднем классе.

Почему идеологию российской нации мы называем брендом? Почему национальная идентичность для нас это брендинговая характеристика? Да потому, что мы живем в реальности, где коммуникации стали главным инструментом управления. И без грамотных бренд-технологий невозможно говорить о массовых коммуникациях.

Идеология национальной идентичности, формировании нации

– как системы

– ничего не стоит без реализованной стратегии трансляции ее идей и ценностей в массы. Вернее, не просто трансляции, а принятие и разделение этих самых идей и ценностей гражданами.

И чтобы это произошло, требуются профессиональные инструменты брендинга по превращению непостижимого и неосознанного, вечно ускользающего и «аршином общим» не измеряемого, в понятное и легкодоступное, принятое, прочувствованное и любимое не только нами, но и всеми, кто хоть раз столкнулся с Россией.

Бренд – это набор ценностей, как рациональных, так и эмоциональных, которые закодированы в визуальных, звуковых и прочих коммуникациях и которые возникают в качестве прямых ассоциаций при упоминании объекта брендинга, в нашем случае – российских граждан.

Бренд – это отражение идеологии в сознании граждан, сформированное коммуникациями. Поэтому мы и называем свою работу брендом, это конечная стадия реализации идеологии.

Рисунок 1. Частоты выбора вариантов ответа – что определяет принадлежность респондентов к якутскому народу, с их точки зрения.

Бренд российской нации (национальный брендинг), это одна из важнейшей ча-

стей бренда государства, в который также входят (по Э.Галумову):

- имидж власти;
- имидж российской демократии;
- имидж вооруженных сил;
- имидж российской экономики;
- внешнеполитический имидж;
- имидж информационной политики государства.

На рис. 1 отражены доли представителей Саха, отметивших различные критерии для определения своей принадлежности к народу.

В среднем по выборке 88% якутов отметили, что их собственную принадлежность к якутскому народу определяет родной язык, 55% – национальность родителей, 54% – внешний облик, 48 % – место проживания, 39% – воспитание, которое дали родители, 31% – национальное самосознание, 27% – близость к традициям культуры якутского народа, 16% – проживание в национальной республике, 10% – общая судьба с якутским народом, 9% – особенности бытовой культуры и поведения, 7% – религия, 2% – что-то неуловимое.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ефимов В.С., Лаптева А.В., Борисова У.С. Проблемы воспроизводства этнической идентичности народа саха (по материалам этно-социологического исследования). – Проблемы истории, филологии, культуры. 2014. № 2 (44). С.333-349.
2. <http://pifk.magtu.ru/doc/pifk-02-2014.pdf>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Efimov V. S., Lapteva A.V., Borisova U. S. Problems of reproduction of ethnic identity of the Sakha people (based on ethno-sociological research). – Problems of history, Philology, culture. 2014. № 2 (44). P. 333-349.
2. <http://pifk.magtu.ru/doc/pifk-02-2014.pdf>

© Романова В.А., 2019.